

Aan het slot van zijn lezing gaf Lord *Plender* nog zijn meening te kennen over stille reserves. Naar zijn meening zou het bestuur gerechtigd zijn in het belang van de onderneming en de aandeelhouders zelf om stille reserves te maken. De reserve tegen mogelijke verliezen is veelal begrepen in het Crediteurenbedrag op de Balans. Een duidelijke omschrijving zou dit feit moeten aantoonen bijv. Creditors including provision for contingencies. Het bedrag, dat aangewend wordt, zou echter in de Verlies- en Winstrekening moeten worden vermeld.

Ch. H.

BOEKBEORDEELING

Grondslagen der Accountancy door Dr. L. H. Belle.

La Critique est aisée, mais l'art est difficile.

Bovenstaand gezegde is zoowel van toepassing op hetgeen onderstaand volgt als op den inhoud van deze dissertatie. Niet dat de schrijver zich alleen beperkt zou hebben tot een critische analyse van wat door hem genoemd wordt: de Amsterdamsche School, nader geëtiketteerd als „de Dogmatisch-Ethische Riechting”. Neen, hijzelf geeft daartegenover de grondslagen van een nieuwe theoretische opvatting onder het vaderschap van Prof. *Volmer* (pag. 19), verder door hem aangeduid als de Rotterdamsche School, of wel Economisch-Rationeele Riechting.

Taak nu van deze boekbespreking zal zijn na te gaan of en in hoeverre de schrijver er in geslaagd is de superioriteit aan te toonen van de door hem gepousseerde grondslagen boven de „Dogma's” van de Amsterdamsche School.

Alvorens daar dieper op in te gaan kan ik niet nalaten er op te wijzen, dat de onderscheiding Amsterdamsche tegenover Rotterdamsche School, welke nu voor het eerst zoo publiek gesteld is, niet door de Amsterdammers in het leven is geroepen. Wat de geografische scheiding betreft, zal den Haag daarbij een driehoeksplaats innemen, een soort middenpositie, of dient dit te worden beschouwd als geannexeerd bij Rotterdam? Mij zijn meerdere Rotterdammers en Hagenaars bekend, afgestudeerden en bijna het einddoel bereikt hebbenden, die, wat hun grondslagen der contrôleleer betreft, eerder recht hebben tot de Amsterdamsche te worden gerekend, dan menige Amsterdamer zelf.

Bij de in dit Maandblad plaats gehad hebbende discussie, naar aanleiding van het rekest van het Bestuur der Vereeniging van Academisch gevormde Accountants, werd van die zijde min of meer en *dédain* gesproken van de particuliere niet-Hoogeschool opleiding, — die n.b. voornamelijk door academie gegeven wordt, — het is deze, die er zich op kan beroemen deze voorposten in het geografisch gescheiden kamp te hebben veroverd.

Dr. *Belle* bedoelt natuurlijk vanzelfsprekend den invloed en de geestesstrooming uitgaande van de opleiding aan de Rotterdamsche Handelshoogeschool, zooals hij die zelf genoten heeft.

Tegenover de toegevoegde epitheta kan men dan andere twaalfden ter keuze aandragen, bijv. Inductieve \times Deductieve School, Subjectieve \times Objectieve School, Practische \times Theoretische School. Wat de laatste onderscheiding betreft, ben ik mij bewust, dat, gezien de veelal onjuist heerschende opvatting omtrent „theorie”, dit een gevaarlijke, tot misverstand aanleiding gevende onderscheiding kan zijn. „Practisch” is dan hier eigenlijk bedoeld in den zin van opportunistisch tegenover principieel.

Wat de door den schrijver gekozen epitheta betreft, toegedacht aan de Amsterdamsche Riechting, n.l. dogmatisch-ethisch,

och, wat die ethiek betreft, herinner ik mij onlangs gehoord te hebben de uitdrukking „Een beetje Ethiek in ons vak kan zoo kwaad niet”. Meer bezwaar moet gemaakt worden tegen het dogmatische. Hierin schuilt iets minder vriendelijks, zoiets van te star, te vast in de leer, niet geschikt voor de practijk van de harde werkelijkheid.

Empirische waarneming laat echter onmiddellijk zien, dat onder degenen voor wie het etiket dogmatisch zou gelden, de leiders zich bevinden van groote accountantskantoren, die tot de voornaamste van ons land zijn te rekenen. En dit ondanks hun *niet*-economisch, *niet*-rationeel handelen?

Als er ooit een beroep is geweest waarin de Ratio, de Rede, het gezond verstand en dus ook de economische afweging van nut en offer, de opperste leiding heeft, dan is dat wel het accountantsberoep.

Alleen degenen, die het *wezenlijke* van de opvattingen van *Limperg* e.s., *Sternheim* c.a. niet volkomen begrijpen en aanvoelen, kunnen, hun critiek richtende tegen wellicht minder gelukkig gekozen woorden, den euvelen moed vinden deze opvattingen voor *niet* logisch, *niet* rationeel te doodverven.

De schakeeringen van de individueele leden dezer School uitschakelend, kan men wèl zeggen, dat het kenmerkende wat ze *gemeen* hebben gelegen is juist in de strenge logica van de *deductie*, het streven naar het opbouwen van *objectieve* normen.

De Heer *Reder* heeft in het December-no. Jaargang 1931 zijn plaats in de eerste rijen van deze School, volkomen ten rechte, opgeëischt en op zijn bekende nuchtere wijze dit proefschrift reeds besproken, al wordt dit door hem niet als Boekbeoordeling beschouwd. Ook bij hem, den ervaren practicus, is duidelijk, — zoowel in woord als geschrift op zijn bezadigde, van nuchter gezond verstand getuigende manier — steeds te onderkennen het gemeenschappelijke in het streven naar *principieele* grondslagen.

Aangezien n.m.m. economisch-rationeel een dubbele portebrieseë is, eisch ik derhalve het etiket rationeel op voor de „Amsterdamsche School”. Mij persoonlijk is dit voldoende. Rationeel omvat reeds het economisch principe, de afweging van nut en offer.

Het etiket Economisch, wat dan overblijft, kan men lezen als begrip economisch in den zin van economisch motief, het individueele geldwinst-streven, de „ondernemers-economie”, die dan ook inderdaad in dit proefschrift meerdere malen om den hoek komt kijken. Alhoewel hiervoor wellicht het „omnia mutantur et nos mutamur in illis”, (alles is aan verandering onderhevig en wij zelf veranderen mee), van toepassing kan worden geacht, indien men tenminste de mogelijkheid van omvormingen in de hedendaagsche structuur van onze maatschappelijke organisatie erkent, valt het toch op, dat een dergelijke spreuk als leidgids dienst doet voor een geschrift, dat de *grondslagen* beoogt aan te geven. Of wil men te kennen geven, dat deze „nieuwe” grondslagen de verbeterde verandering dienen voor te stellen van het tot nu moeizaam verkregene? Accoord, indien er een reële verdieping en verbeterde grondslagen geboden worden, die het accountantsberoep in z'n ontwikkeling een nieuwen opstuw zouden geven. Maar het hier gebodene doet mij aan als een terugtred; men zet hier de wijzers van de klok achteruit, in stede van vooruit.

In het eerste hoofdstuk wordt, in § 1, ontstaan en ontwikkeling van de accountantsfunctie besproken. „Reeds aanstonds „wensen wij er met klem op te wijzen, dat de functie de ver- „antwoordelijkheid bepaalt; het causaal verband gaat niet in „omgekeerde richting.” (pag. 1). Wel, niemand zal dit ontkennen, het gaat er nu alleen maar om, te bepalen, wat de inhoud van die functie is. Het eigenaardige is echter, dat de schrijver zelve zondigt tegen dit met zooveel klem verdedigde

principe, hetgeen verklaard kan worden door het niet zuiver onderscheiden van de begrippen taak en functie; op pag. 20 is het weer de taak die de verantwoordelijkheid bepaalt.

„De publieke opinie is gelukkig steeds een krachtige impuls „geweest tot verbetering in bestaande toestanden; de critiek „van buitenaf is blijkbaar een krachtiger correctie dan die, „welke door waarschuwingen uit den eigen kring bereikbaar „is” (pag. 5).

Neemt men deze opmerking ter harte, dan kan men ervan profiteeren, de enkele maal, dat die publieke opinie naar buiten kenbaar wordt gemaakt. In de j.l. nummers van Jan./Febr. van De Nieuwe Financier en Kapitalist zijn een aantal ingezonden stukken verschenen en besproken, welke handelen over het lot van den Aandeelhouder en de middelen om deze figuur beter te beschermen dan tot nu het geval was. O.m. werd de wensch geuit om de accountantsbenoeming liever door de Algemeene Vergadering te laten geschieden, om hen onafhankelijker te doen stellen van de Directie en Commissarissen. In een volgend nummer schrijft een ander, dat hij tot nu niet geweten heeft dat er twee soorten accountants bestaan, een benoemd door het bestuur eener N.V., of wel een benoemd door de A.V. Men kan dit ook als een sneer opvatten. En als dan waarschuwingen vanuit het publiek krachtiger werken, dan kan ik niet beter doen dan naar die artikelen te verwijzen; ze vormen dan een beter tegengift tegen de „Vazalthorie”, ontwikkeld door Dr. Belle, die den public-accountant hoogstens een *formeele* onafhankelijkheid van den ondernemer, e.g. bedrijfs-leider, toekent, weliswaar hierarchisch „los”staand, juridisch een „andere” betrekking tot den ondernemingsleider dan de overige functionarissen in de onderneming hebbend, maar organisch opgenomen in de „belangensfeer” der onderneming. Ook zijn bemoeiingen zouden worden beheerscht door dat eene en absolute doel der onderneming; de hoogste doelstelling: het winststreven van de onderneming (pag. 16—17).

Dit moet toch in flagranten tegenstrijd geacht worden met hetgeen op pag. 9 gezegd wordt, n.l. „De norm van zekerheid, „welke men met den accountantsbijstand beoogt, is de neerslag „van de eischen, welke de *gemeenschap* aan die functie stelt”, alsmede met de redeneering op pag. 12, waar juist erkend wordt, dat het vertrouwen van de spaarders „beter is te winnen „door een certificaat inzake de solvabiliteit der onderneming, „afgegeven door een *zelfstandig* (!) accountant”.

Ik vermag in deze laatste uitingen geen verschil met de Amsterdamsche School te constateeren, al zou ik misschien liever niet het woord „bijstand” gekozen hebben, en naast, ja boven de solvabiliteit, de rentabiliteit genoemd hebben.

„Een belangrijke strijdvrage in accountantskringen is of de „Accountant het gevoerde beheer te beoordeelen heeft, m.a.w. „of de kapitaalverschaffers en hun contrôle-instituut, de Raad „van Commissarissen, hun veto over de juistheid van het beheer „over het door hen vertrouwd kapitaal, tegelijk met de admini- „stratieve contrôle, aan den accountant hebben *overgedragen*.” (pag. 13). Door deze onvolkomen en onjuiste probleemstelling maakt de schrijver het zich gemakkelijk om deze vrage met neen te beantwoorden, waarbij het eene oogenblik gezegd wordt:

„Deze ambtstaak (van den *public-accountant*!) binnen de „onderneming impliceert, dat de verantwoordelijkheid des ac- „countants, hoe specifiek haar karakter ook zij, een *afgeleide* „verantwoordelijkheid is; althans (sic!) ten opzichte van de „eenheid: de onderneming. Een afgeleide verantwoordelijkheid „zal in grootte de oorspronkelijke verantwoordelijkheid in den „regel niet overtreffen” (pag. 14), om vlak daarop (pag. 15) te concluderen:

„Genoeg zij, dat hier geconstateerd wordt, dat èn de onder-

„nemingsleiding èn de Accountant elk hun *eigen* verantwoor- „delijkheid hebben, *ieder* een *zeker* vertrouwen genieten ...” (onbewuste knieval voor de vertrouwenstheorie?)

De Economische wetmatigheid, waaraan de accountants- even- als alle arbeid onderworpen is, de nut- en offertheorie, (pag. 18 en op verschillende plaatsen herhaald), dit alles klinkt in zijn algemeenheid heel plausibel, ja voor het verzakelijken tot een quantitatief probleem valt veel te zeggen. Het is alleen maar jammer, dat, ofschoon de eene zijde, de kosten, duidelijk meetbaar zijn, ten aanzien van de meting van het nut klaarblijkelijk nog zooveel verschil van meening bestaat.

Dit verschil wordt volkomen duidelijk als men voor de analyse van het begrip juistheid het citaat van Prof. Volmer op pag. 19 leest, waarin „zonder eenige twijfel gekozen wordt de („formeele”) juistheid, overeenkomstig voorschriften van wet en overeenkomst (statuten)”, terwijl n.m.m. de materiele en bedrijfseconomische juistheid van veel meer belang mochten worden geacht dan die formeele juistheid.

„De fundamenteele economische eisch, n.l. dat de accountant „bij zijn contrôle, arbeid, die niet beslist noodzakelijk is, moet „vermijden, wordt inderdaad door weinigen ontkend, doch werd „tot voor kort evenmin in theoretische beschouwingen positief „erkend en veelmeer als een gevaarlijke klip omzeild. Ook de „aanhangers der z.g. „Amsterdamsche School” der Accountan- „cy ontkennen als het er op aankomt genoemde eisch niet” (pag. 20). Dit is open deuren in trappen. Geen enkel rationeel handelend mensch zal meer arbeid verrichten dan werkelijk noodig is voor het bereiken van het gestelde doel. Het gaat er maar om, het eens te worden over het doel, dan is het verder de taak van de vaktechnische uitvoering, om na te gaan hoe met de minste kosten het gestelde doel te behalen.

In hoofdstuk II wordt aan de hand van aanhalingen van Kant een filosofische analyse van het begrip verantwoordelijkheid gegeven, waarbij het relatieve karakter schrijver doet spreken van economische verantwoordelijkheid, om daarmee de koppeling te vinden aan de Economische wetenschap en te refereeren aan Prof. Mr. F. de Vries, Hoogleraar aan de Rotterdamsche Handelshoogeschool. Hier wordt door den schrijver de methodenstrijd gememoreerd tusschen Historische en Oostenrijksche School.

Inderdaad doet de door hem in het leven geroepen, althans verscherpte controverse in veel opzichten daaraan denken, waarbij echter mirabile dictu met een vurig enthousiasme de Oostenrijksche methode verdedigd wordt. Weliswaar behoeft dat niet te bevreemden voor wien de opvattingen van Prof. F. de Vries bekend zijn, maar de verwondering is in zooverre niet misplaatst, dat het juist de door den schrijver zoo aangevallen historici zijn, die den „reinen” theoretici verweten dogmatici te zijn, juist zooals hij zelf ook het verwijt richt tegen de Amsterdamsche School! Met de noodige kunstgrepen wordt dan de Amsterdamsche School getransformeerd en op haar de critiek op de Historisch-Ethische School der economie toegepast. Dit is fundamenteel onjuist. Het kan toch onmogelijk ontkend worden, dat de publicaties van Limpert, Sternheim e.s. een strenge deductie vertoonen; trouwens Dr. Belle erkent dit in zijn scherpe critiek zelf ook! Neen, als er een parallel getrokken kan worden met den methodenstrijd, dan is het zeer zeker juist omgekeerd.

Met een bewonderenswaardige vlotheid tracht schrijver den argeloozen lezer te imponeeren met gratuite beweringen als: „De Amsterdamsche School der Accountancy vertoont de neiging om aan het ethisch element in de Contrôle-leer een zoo- „danige plaats in te ruimen, dat ze een *alles* beheerschende „plaats dreigt te krijgen. De mensch als economisch gegeven „(in casu de accountant) wordt haars (d.i. dat der Amsterdam- „sche School) inziens door de ethiek bepaald.”

Ik moet eerlijk bekennen, ik heb van geen discipel der Amsterdamsche School dit ooit hooren beweren.

„Weliswaar ontkennt zij niet zoo positief de economische wetmatigheid als de Historische School in de Economie, maar vervalt ze in een ander euvel, de negatie, in den zin van verwaarloozing van de economische wetmatigheid.” Afgezien van de rhetoriek vormen deze Hineininterpretierungen zodoende gemakkelijke aanvalspunten voor een critiek.

Het werk vindt zijn culminatiepunt in deze § 2 — Critiek op bestaande opvattingen.

Nu ligt het niet in mijn bedoeling hier ter plaatse de niet onverdienstelijke critische uitpluizing volledig van replek te dienen; de daarin genoemde voorstanders zijn daartoe zelf meer dan mans genoeg, maar om den lezer op den casualistischen maatstaf te attendeeren, welke gebruikt wordt; n.l. „de verantwoordelijkheid van den accountant wordt *volkomen* bepaald „door de omstandigheden waaronder de accountant werkt”. Dit is dan toch wel je reinste opportunisme en bovendien volkomen in strijd met de in Hoofdstuk I opgezette functioneele verantwoordelijkheid; tenzij de inhoud van die functie dus ook weer van die omstandigheden zou afhangen. Als daarentegen bij de Amsterdamsche School de functie uitgangspunt voor de bepaling van de verantwoordelijkheid is, dan wordt de omvang en inhoud niet gevormd en bepaald door incidenteele omstandigheden, maar is de voldoening aan de vanuit het Maatschappelijk verkeer gegroeide normen doelstelling.

Ik kan niet nalaten hier te eiteeren den heer *C. A. Blazer*, die, ofschoon hij door *Belle* op pag. 18 als medeleider van de „Rotterdamsche School” wordt genoemd, in zijn intreedende „Contrôle bij Banken” pag. 17 een ander geluid laat hooren: „Of men nu al die verantwoordelijkheid wil laten bepalen door „de z.g. natuurlijke grenzen der Contrôle, die volgens Dr. *Sternheim* liggen in het menscheijk kennen en kunnen, of dat „men deze volgens Prof. *Limperg* bindt aan het gewekte vertrouwen, theorieën, die zeer zeker van *groot belang* zijn om „tot een *juiste* opvatting van deze verantwoordelijkheid te komen en tevens het verantwoordelijkheidsgevoel te verstevigen, „de kern van deze questie wordt hierdoor niet geraakt en de „noodzakelijkheid om tot een eenstemmigheid te komen betreffende de wijze, waarop de technische uitvoering der Contrôle-taak zal moeten geschieden, blijft bestaan, wil men waarborgen hebben voor goeden arbeid. De mogelijkheid blijft steeds „open, dat de een door scherpzinnigheid en combinatievermogen „in staat is kortere wegen te vinden dan de ander, maar het „is onhoudbaar, dat divergeerende meeningen omtrent hetgeen „gedaan moet worden of mag worden nagelaten blijven gel„den”.

De critiek op het werk van Dr. *Sternheim*, De Accountants-Contrôle, gaat via het befaamde artikel 14 Hoofdstuk I gemakkelijker dan een wig te boren in het logisch pantser, dat de vrouwenstheorie van Prof. *Limperg* heeft gebouwd. Maar toch meent Dr. *Belle* ook hier de zwakke stede ontdekt te hebben, als hij het woord „menschelijkerwijze” ontmoet in de zinsnede: „de zekerheid, welke menschelijkerwijze verkregen kan worden.” Dit begrip zou dan, evenals de natuurlijke grenzen van het menscheijk kunnen, tot de zedelijke categorieën behooren, derhalve vaag en niet meer economisch in concreto bepaalbaar zijn?

Wat geeft de schrijver er voor in de plaats? „De relatieve „zekerheid, welke men kan garandeeren door zijn verplichtingen — met de zorg van goed huisvader — zooals de Wet dat „omschrijft, na te komen” (pag. 39—40). Is een dergelijke juridische aansprakelijkheidsbepaling op grond van een alledaagsche gemeenplaats scherper en concreter?

Tot besluit van dit hoofdstuk wordt de vrees geopperd dat de Amsterdamsche School verantwoordelijkheid-ontloopers zou

kweeken, die de tweeslachtigheid van een theoretisch te verdragende verantwoordelijkheid zouden ontgaan, door de te geringe draagkracht van hun practischen arbeid te dekken, door het stellen van voorbehouden in allerlei vormen.

Ik wil hier slechts tegen aanvoeren, dat het juist de Amsterdamsche School is, die de *ontoelaatbaarheid* propageert van dergelijke voorbehouden. Het wil mij voorkomen, dat dit nog te bewijzen door citaten en aanhalingen, nu inderdaad een on-economische arbeid zou zijn, een onnoodige doublure voor wie goed kennis heeft genomen van het Referaat *Limperg* (pag. 18) alsmede de debatten bij de lezing van *James Polak*: Het voorbehoud in de accountantsverklaring.

Het ongeoorloofde voorbehoud schijnt voor Dr. *Belle* terra incognita, maar op pag. 103 vinden we de merkwaardige uiting, die dat toch volkomen weerspreekt: „Wij zijn het in dit opzicht „geheel met *Limperg* eens, dat een voorbehoud, dat een leemte „in het gehouden onderzoek vooropstelt, bij voorbaat veroor„deeld is”. Wat ten slotte te zeggen van de zinsnede: „Wat ge„lukkig wel denkbeeldig is, is het gevaar, dat de leer van „het „mogelijke dient te geschieden” — (van *Limperg* zoo goed als „*Sternheim*) ook practisch ooit toepassing zal vinden.”

Prettig voor degenen, die op grootere of kleinere schaal hun arbeid zoo goed gefundeerd mogelijk meenen te verrichten, om hier gewaar te worden, dat ze een „gevaar” vormen en eigenlijk nog maar denkbeeldig, want practisch zouden ze niet eens kunnen bestaan. Let wel, er wordt hier nog niet eens gesproken van „het *noodige* dient te geschieden”, het noodige dan in den zin van het maximum noodige, neen, *Belle* spreekt alleen nog maar van „het *mogelijke*”. Wat zou men van een „goed huisvader” ooit meer, maar zeker niet minder, kunnen verlangen dan datgene, wat in redelijken zin mogelijk is?

Het derde Hoofdstuk, over de Administratieve Organisatie, bevat veel lezenswaardigs, wat vooral voor studeerenden in Accountancy z'n nut kan hebben. Toejuiching verdient het krachtige pleidooi voor het invoeren van bedrijfsbegrotingen en het gebruik maken van Budget-Contrôle, en een doeltreffende Bedrijfsstatistiek.

Onderschreven kan worden de opvatting, dat: „het verkeerd „zou zijn te meenen, dat de wijze, waarop het dubbelboekhouden „tot nu toe toepassing vond, een bevredigend inzicht verschaft „in de oorzaken van de winst (e.q. het verlies)” (pag. 62). Klaarblijkelijk ziet schrijver er hier geen bezwaar in het omnia mutantur toe te passen en cischen te ontwikkelen, die nog „vreemd zijn aan wat is”, zooals door hem op pag. 47 als bezwaar tegen het Referaat van Prof. *Limperg* wordt aangevoerd.

De bewering als zou men in sommige bedrijven, zooals Sigarettenfabrieken, enkele Confectiefabrieken e.a., waar een beperkt aantal soorten van product vervaardigd wordt en de kostprijs per eenheid van product of per serie betrekkelijk gering is, hoe langer hoe meer afzien van een intra-comptabele kostprijsberekening, vermag ik niet te beoordeelen, aangezien ik geen enquête daarnaar heb kunnen instellen. Wel weet ik, dat het gebruik maken van normen bij de kostprijscalculatie, ja zelfs het werken met standaardkostprijzen, niet gelijk behoort te zijn noch is, aan een uitsluitend extra-comptabele kostprijsverwerking, gelijk op pag. 74 gesuggereerd wordt.

In Hoofdstuk IV De Contrôle, onder het welpassend gekozen motief van *Goethe*: In der *Beschränkung* zeigt sich der Meister, komt de in de eerste 2 hoofdstukken geformuleerde tegenstelling weer om den hoek kijken, in § 3, de Accountants-Contrôle.

Opnieuw valt op hoe door een onvolledige, scheeve, ja overdreven en dus onjuiste weergave van het tegenstandpunt, ja van het eigenlijke probleem, schrijver zich een gemakkelijk succes in zijn critiek toeëigent.

Ik denk daarbij aan het „volkomen negeren der interne controle”. *àl* het werk en details controleeren (pag. 95), een *overdreven* voorstelling van de grootte der verantwoordelijkheid (pag. 97), een *plus* aan zekerheid boven de normale (pag. 98), *absolute* zekerheid door *volledige* verificatie, *volledige* duplicering, *volledige* her-controle. Ontkend kan intusschen niet worden) dat de tekst van het werk van Dr. Sternheim (geschreven in 1924!) den schrijver aanleiding kan hebben gegeven tot deze overdrijving.

Hoezeer overigens het geschrevene op meerdere plaatsen te waardeeren zou zijn, de van zelfophemeling getuigende uitlating op pag. 97 sub 3 meen ik te moeten betreuren, n.l.:

„3e. de periode van 1919 tot heden: „de opleiding van be-„drijfseconomisch geschoolde accountants te Rotterdam in 1917 „begonnen, won meer en meer veld en werd algemeen als een „eisch des tijds erkend. De zoo gevormde accountants reali-„seerden zich beter (sic!) de beteekenis van de verificatie der „boekingen in verhouding tot de critische beoordeeling van „cijfermateriaal”. In het intusschen verschenen Februari-no. van de Kroniek is door Dr. Sternheim eveneens op de onjuistheid dezer geschiedschrijving de aandacht gevestigd.

Tenslotte wil ik van de laatste pagina (112) eenige opmerkingen releveeren, om aan te toonen, dat, zooals meer gebleken is, de schijnbaar groote verschillen in opvattingen, in de praktische uitvoering niet zoozeer uit elkaar behoeven te liggen. „Goed gekozen normen en daaraan annex de aanwijzingen om-„trent de toelaatbare deviaties leveren het middel op voor to-„taalcontroles op tal van eindeijfers, mits de grondslagen van „zulke gewichtige gegevens niet onvoorwaardelijk en critiek-„loos worden aanvaard.”

Welnu, het terugdringen van den controle-arbeid door middel van verbands- en totaal-controles tot het beoordeelen van afwijkingen behoort tot die rationeele beperkingen, welke evenzeer door de Amsterdamsche School erkend worden, al vergeet men dan niet te wijzen op de mogelijke leemten, welke aan totaal-controle kunnen kleven.

Resumeerend kom ik tot de conclusie dat deze „Grondslagen” eenerzijds een interessante bijdrage tot onze accountants-litteratuur is, interessant, omdat ze door haar prikkelende schrijfwijze opnieuw tot zelftoetsing noopt; anderzijds echter gevaarlijk is ten aanzien van de principieele grondslagen voor den onervaren en argeloozen of oppervlakkigen lezer-student, die door de suggestieve, vlotte, soms te vlotte rhetoriek zich licht zou kunnen laten meeslepen en door de hier gepropageerde „vazaltheorie” aan te hangen de rijen der opportunisten in ons vak zou versterken.

Drs. A. ROBLÈS

HANDELSFACULTEIT DER UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

TENTAMEN CONTROLELEER

Vraagstuk I

WOENSDAG, 16 DECEMBER 1931

9½—12 uur

De Vereeniging van eigenaren van ijzerdraad-trekkerijen, waarbij 90 pCt. van alle trekkerijen is aangesloten, heeft tusschen hare leden een overeenkomst voor productiebeperking en prijszetting tot stand gebracht. In die overeenkomst wordt aan elke trekkerij de levering van een percentage van den afzet in het binnenland toegewezen, terwijl niet beneden vastgestelde prijzen mag worden verkocht. Het percentage wordt voor één jaar vastgesteld en is min of meer afhankelijk van den omvang der betrokken fabriek. Behalve voor binnenlandsch verbruik werkt het meerendeel der fabrieken ook voor export. In den omvang der export-productie en in de daarvoor te bedingen prijzen is ieder vrij.

Die trekkerijen, welke in het binnenland meer afzetten dan aan het einde des jaars zal blijken overeen te komen met de toegestane quote, storten een vast bedrag per 100 K.G. draad, waarmee de quote is overtroffen, in een fonds, dat ter verdeling komt onder die trekkerijen, die minder dan hare quote afleverden.

Het productieproces is zeer eenvoudig. Van de walswerken betrokken dik uitgegloeid ijzerdraad wordt koud getrokken door een gat in een stalen trekblok, welk gat een geringere doorsnede heeft dan de middellijn van het draad. De draad wordt hierdoor dunner en langer. Indien nog dunnere draad wordt verlangd, wordt de aldus getrokken draad opnieuw in een oven gegloeid, om na afkoeling opnieuw en thans door een weer kleiner gat getrokken te worden. Dit proces wordt zoo lang herhaald tot de gewenschte dikte verkregen is.

Hierbij ontstaat een klein en vast percentage gewichtsverlies.

Het Bestuur der Vereeniging wenscht een accountant te belasten met de controle op de naleving dezer overeenkomst bij de aangeslotenen.

Men stelt zich voor, dat eenvoudige bepalingen, beoogende de verplichting op te leggen een boek bij te houden, waarin alle in het binnenland gedane leveringen in tijdsvolgorde zijn genoteerd, en vastleggende het recht van den accountant om deze boekingen naar zijn goedgevonden te verifiëren met de copieën der uitgegane rekeningen, voldoende zijn, indien aan de aangeslotenen slechts wordt opgedragen hunne facturen te ontfemen aan ingebonden doorschrijfboeken waarin de facturen zijn genummerd en welke boeken de Vereeniging zal verstrekken.

Men zal zich echter gaarne bij een andere regeling neerleggen, indien U kunt aantoonen, dat deze noodzakelijk is. Men brengt intusschen onder Uwe aandacht, dat te diep gaande bemoeienis van het kartel niet bevorderlijk is aan het voortbestaan daarvan. Voorts deelt men mede, dat bij sommige leden van het kartel bepaaldelijk bezwaar bleek te bestaan, om den accountant ook inzage te verleenen van de boekingen en gegevens met betrekking tot den export, alsmede van de kostenrekeningen en kostprijberekeningen en van de winstrekening.

Gevraagd wordt Uw antwoord in briefvorm aan het Bestuur der Vereeniging. In dat schrijven deelt gij Uwe meening mede omtrent de voorgestelde regeling en de geopperde bezwaren tegen een meer uitvoerige controle, alsmede Uwe aanwijzingen voor eventueel door U gewenschte nadere bepalingen.

Het tentamen wordt voortgezet hedenmiddag om half twee.

Vraagstuk II

WOENSDAG, 16 DECEMBER 1931

1½—5 uur.

De Naamlooze Vennootschap X te Y exploiteert een fabriek, waarin:

- 1e. uit oliehoudende plantaardige grondstoffen vet wordt geperst;
- 2e. door de toepassing van een raffinage-proces het sub 1e. bedoelde vet geschikt gemaakt wordt voor consumptie.

In de perserij staat een aantal zware persen, welke door electromotoren worden aangedreven; de verwarming der persen en leidingen geschiedt met stoom. Het raffineren geschiedt in distilleer-ketels met behulp van chemicaliën, stoom en water.

De capaciteit van de perserij is, in continu-bedrijf, per jaar 50.000 ton grondstoffen; die van de raffinaderij, in continu-bedrijf, 15.000 ton vet. Met de bestaande pers-installatie is het mogelijk om uit de verwerkte grondstoffen 50 % ruw vet te winnen; het verlies bij het raffineren behoeft niet grooter te zijn dan ½ % van het verwerkte ruw vet.

Administratief worden de kosten der perserij en der raffinaderij zooveel mogelijk gescheiden gehouden; de indirecte kosten, welke op de beide afdelingen betrekking hebben, worden verdeeld in verhouding van het gewicht der afgeleverde hoeveelheden. De hoeveelheid ruw vet aan de raffinaderij geleverd, is geboekt tot den gemiddelden verkoopprijs.

Aangezien de raffinaderij in de laatste jaren op volle capaciteit gewerkt heeft en het daarmee behaalde resultaat tegenvalt, heeft de directie aan commissarissen voorgesteld, om de capaciteit van de raffinaderij te vergrooten tot 25.000 ton 's jaars. De kosten, daaraan verbonden, zijn geraamd op f 75.000.—, waarvoor een geldleening kan worden aangegaan a 6 % 's jaars, met jaarlijksche aflossing van f 15.000.—.

Het college van commissarissen is omtrent een besluit nog niet tot overeenstemming kunnen komen en één hunner zendt aan een accountant de bijgaande stukken toe met verzoek hem zijn meening omtrent de wenschelijkheid van de uitbreiding en omtrent de overgelegde gegevens te melden; voorloopig is een bezoek aan de fabriek en een on-